

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SHAKLDOSH SO'ZLARNI O'RGANISH TIZIMI

Usmonaliyeva Mahliyoxon Maxsutali qizi

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614147>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda "Ona tili va o'qish savodxonligi" fanini o'qitish o'quvchilarni o'zbek tilining imlosi, talaffuzi va o'qilishini o'rganishda muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu bois, ushbu maqola boshlang'ich sinflarda shakldosh so'zlarni o'rganish tizimiga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: leksik ma'no, bog'lanish, lingvistik, grammatik vazifa, so'z shakli;

Abstract: Teaching the subject "Ona tili va o'qish savodxonligi" in elementary grades is one of the important stages in studying the spelling, pronunciation and reading of the Uzbek language for students. Therefore, this article focuses specifically on the system of learning formative words in elementary grades.

Keywords: lexical meaning, link, linguistic, grammatical task, word form;

Har bir morfemaning lingvistik mohiyatida o'ziga xoslik bo'lib, uni o'rganish metodikasi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shakl yasovchi qo'shimchada grammatik vazifa yetakchi hisoblanadi, bu bilan u so'z yasovchi qo'shimchadan farqlanadi.

So'zlarning morfemik tarkibi ustida ishlashning ahamiyati va shunga mos ravishda o'qituvchining vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. So'zning morfemik tarkibi ustida ishlash bilan o'quvchilar so'zning leksik ma'nosini aniqlashning asosiy usullaridan birini bilib oladilar. Bunda o'qituvchining vazifasi o'quvchilar so'zlarning leksik ma'nosi va morfemik tarkibi bir-biriga bog'liqligini bilib olishi uchun eng qulay sharoit yaratish, shu asosda ularning lug'atiga aniqlik kiritishga maqsadga muvofiq rahbarlik qilish hisoblanadi.

2. So'z yasalishi haqidagi elementar bilim ham o'quvchilarning tilimizning yangi so'zlar bilan boyishining asosiy manbasini tushunishlari uchun muhimdir. Yangi so'z tilda mavjud bo'lgan morfemalardan, ma'lum usul va modellar asosida vujudga keladi (yasaladi). So'z yasalishini kuzatish o'quvchilarda so'zga faol munosabatni shakllantirishga ijobiy ta'sir etadi, tilning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishga olib keladi.

3. So'z yasalishi asoslari bilan tanishish o'quvchilar lug'atini atrof-muhit haqidagi bilimlar bilan boyitishga imkon beradi. Predmet, jarayon, voqea-hodisalar haqidagi tushunchalar so'z bi-lan ifodalanadi. So'zlar o'rtasidagi ma'no

va tuzilish jihatidan bog'lanishni belgilash o'zaro munosabatda bo'lgan tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishga tayanadi (masalan, traktor va traktorchi so'zlari o'zaro munosabatda bo'lgan tushunchalar, shu tufayli ma'no va tuzilishiga ko'ra bog'langan). O'quvchilar so'zlarning ma'no va tuzilishiga ko'ra o'zaro munosabatini haqiqatan bilsalar, atrof-muhitda mavjud bo'lgan predmetlar, jarayonlar, voqealar o'rtasidagi bog'lanishni chuqur tasavvur etadilar, biladilar.

4. So'zda morfemaning ahamiyatini anglash, shuningdek, qo'shimchalarning semantik ma'nosini bilish o'quvchilarda nutqning aniq shakllanishiga ta'sir etadi. O'qituvchining vazifasi o'quvchilarning so'zning leksik ma'nosini tushunibgina qolmay, kontekstda aniq qo'shimchali so'zlardan ongli foydalanishlarini ham o'rgatish hisoblanadi.

5. So'zning morfemik tarkibini o'rganish imloviy malakalarni shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Fonetik tamoyil yangi o'zbek imlosining yetakchi tamoyili bo'lib, bunga binoan so'zlar va ularning tarkibiy qismi (o'zak va qo'shimchalar) ko'proq talaffuziga muvofiq yoziladi. O'zak va qo'shimchalarni to'g'ri yozish malakasini nazariy asosda shakllantirish fonetik, so'z yasalishiga oid, grammatik bilimlarni maqsadga muvofiq tatbiq etishni talab qiladi. Shuning uchun so'zning morfemik tarkibini o'rganishning muhim vazifalaridan biri o'zak va qo'shimchalarni to'g'ri yozish malakasini shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar asosini yaratish hisoblanadi.

6. So'zning morfemik tarkibini o'rganish o'quvchilarning aqliy qobiliyatini o'stirishda, xususan, til birligi sifatida so'zni ongli bilib olish uchun zarur bo'lgan maxsus aqliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham ahamiyatli. O'qituvchining vazifasi ta'lim jarayonida bilimni o'zlashtirish bilan o'quvchilarda aqliy faoliyatni o'stiradigan, analiz, taqqoslash ko'nikmalarini shakllantiradigan sharoit yaratish hisoblanadi.

Har bir morfemaning lingvistik mohiyatida o'ziga xoslik bo'lib, uni o'rganish metodikasi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shakl yasovchi qo'shimchada grammatik vazifa yetakchi hisoblanadi, bu bilan u so'z yasovchi qo'shimchadan farqlanadi.

Shakl yasovchi qo'shimcha so'zning grammatik ma'nosini ifodalovchi vosita hisoblanadi. O'quvchilar so'zning grammatik ma'nosini bilmay turib shakl yasovchi qo'shimchaning vazifasini ham anglab yetmaydilar. Bundan tashqari, shakl yasovchi qo'shimcha bir necha ma'no ifodalaydi (masalan, kitobni o'qidim so'z birikmasidagi -m I shaxs birlik ma'nosini bildiradi).

Shakl yasovchi qo'shimchani o'rgatishda uning mana shu xususiyatlari hisobga olinadi, boshlang'ich sinf o'quvchilari uning ikki belgisi bilan (so'z shaklini o'zgartirishi va gapda so'zlarni bir-biriga bog'lashi bilan) amaliy tanishtiriladi. O'quvchilar otlarda birlik va ko'plik, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar, otlarning egalik va kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi, kishilik olmoshlarining kelishiklar bilan turlanishi, fe'llarda shaxs-son, zamonni (4-sinf) o'rganishlari bilan bog'liq holda ularning shakl yasovchi qo'shimcha haqidagi bilimlari asta-sekin chuqurlashtirila boriladi.

O'quvchilarda gapda so'zlar shakl yasovchi qo'shimcha yordamida bog'lanishi haqidagi dastlabki tasavvur mashqlarni bajarish jarayonida hosil qilinadi. Masalan, gapning mazmuniga mos ravishda ajratib berilgan so'zning shaklini so'roqlardan foydalanib o'zgartirish va u so'z gapdagi qaysi so'z bilan bog'langanini aniqlash so'raladi:

O'quvchi (nimani?) kitob... sevadi. U (nimadan?) kitob... yaxshi foydalanadi? O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida "So'zning shaklini nima uchun o'zgartirishga to'g'ri keldi? So'z shaklini o'zgartirish bilan nimaga erishildi?" savollariga javob beradilar.

O'quvchilar shakl yasovchi qo'shimchalarning sintaktik vazifasini gapda so'zlarning bog'lanishi va so'z birikmasini o'zlashtirish jarayonida o'zlashtiradilar. O'quvchilarning so'zlarning bog'lanishi haqidagi bilimi elementar xarakterda bo'lsa ham, ularning so'z birikmasidagi so'zlar ma'no va grammatik jihatdan shakl yasovchi qo'shimchalar yordamida bog'lanishini tushunishiga erishiladi. O'quvchilar ot va kishilik olmoshlarining kelishik qo'shimchalari bilan turlanishini o'rganganlaridan so'ng gapda ma'no va grammatik jihatdan o'zaro bog'langan so'zlarni ajrata olish va nimalar yordamida bog'langanini tushuntirish ko'nikmalariga ega bo'lishlari mumkin, so'ngra shakl yasovchi qo'shimchalarning sintaktik vazifasini o'zlashtira boshlaydilar.

O'quvchilar har bir morfemaning vazifasini boshqa morfemalar bilan qiyoslab ko'rsatish talab qilingan vazifani bajarish jarayonida shakl yasovchi qo'shimchani o'ziga xos xususiyatini yaxshi o'zlashtiradilar. Masalan, o'zakdosh so'zlar tanlash vazifasini bajarish davomida so'z yasash uchun qanday morfemalardan foydalanilgani, so'z yasovchi qo'shimcha tufayli so'zning ma'nosi qanday o'zgargani aniqlanadi. Shundan so'ng o'quvchilarga "Otni shunday o'zgartiringki, u birlikni emas, ko'plikni bildirsin" topshirig'i beriladi. Bolalar bu vazifani bajarib, otga shakl yasovchi ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda, so'zning leksik ma'nosi o'zgarmaganini, faqat shakli o'zgarganini, ko'plik bildirganini

aytadilar. Soʻz yasovchi qoʻshimcha bilan shakl yasovchi qoʻshimchalarni taqqoslash orqali oʻquvchilar shakl yasovchi qoʻshimchaning soʻz shaklini oʻzgartirishdagi oʻrnini yaqqol koʻradilar.

Soʻzning morfemik tarkibini oʻrganish tizimida bu bosqichning maqsadi soʻz yasovchi qoʻshimchaning soʻz yasashdagi ahamiyati va shakl yasovchi qoʻshimchaning soʻz shaklini oʻzgartirishdagi ahamiyati haqidagi bilimni chuqurlashtirish; oʻquvchilarni ot, sifat, feʼllarning yasash xususiyatlarini tushunishga tayyorlash hisoblanadi.

Soʻz turkumlarini oʻrganish jarayonida oʻqituvchi oʻquvchilarga soʻz yasashi asoslarini, soʻz yasovchi qoʻshimcha yordamida bir soʻz turkumidan boshqasini yoki shu soʻz turkumining oʻzini yasash mumkinligini tushuntiradi. Masalan, ot koʻproq boshqa bir otdan (ishchi, baliqchi; sinfdosh, sirdosh; bogʻbon, oshpaz, kitobxon, zargar), shuningdek, feʼldan (elak, kurak, yutuq, oʻroq, yotoq, terim, bilim); sifat koʻproq otdan (suvli, suvsiz; yozgi, qishki, ishchan, ishli, ishsiz), shuningdek, feʼldan (maqtanchoq, oʻtkir, sezgir); feʼllar otdan (ishla, gulla, gapir), sifatdan (oqla, yaxshila, oqar, qoray) yasaladi.

Oʻquvchilarni soʻz yasash xususiyatlarini tushunishga tayyorlash uchun oʻqituvchi ularga muayyan bir yangi soʻz qaysi soʻzdan va qaysi morfema yordamida yasalganini aniqlashga qaratilgan topshiriq beradi. Masalan, oʻqituvchi chegara otini aytadi va chegarani qoʻriqlaydigan kishini bildiradigan oʻzakdosh ot tanlashni topshiradi (chegarachi). Vazifani boshqacharoq berish ham mumkin: oʻqituvchi soʻzni va soʻz yasovchi morfemani beradi. Oʻquvchining vazifasi yangi soʻzni toʻgʻri yasash va leksik maʼnosini tushuntirish hisoblanadi. Masalan, baliq soʻzidan –chi qoʻshimchasi yordamida yangi soʻz yasash (baliqchi), uning leksik maʼnosini tushuntirish, qaysi soʻz turkumi ekanini aytish topshiriladi. Ikkala topshiriqda ham oʻquvchilar soʻzni morfemik tahlil qiladilar. Bunda oʻqituvchi oʻquvchilar eʼtiborini hosil boʻlgan soʻz qaysi morfema yordamida, qaysi soʻz turkumidan yasalganiga, qanday maʼno anglatishi va qaysi soʻz turkumi ekaniga qaratadi. Bunday mashqlarda tilda mavjud boʻlgan soʻzlarning leksik maʼnosi bilan morfemik tarkibining oʻzaro bogʻliqligiga va biror soʻz turkumiga xarakterli boʻlgan soʻz yasashi usuliga asoslaniladi.

Boshlangʻich sinflar ona tili dasturiga muvofiq soʻzning morfemik tarkibi III sinfda oʻrganiladi. IV sinfda soʻz turkumlarini oʻrganish bilan bogʻliq holda soʻzning tarkibi haqidagi bilimlarni takomillashtirish koʻzda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – T.: “OʻME” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.– 2-jild, 582-b.

2. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangicha tahrirdagi o'quv dasturi. //“Boshlang'ich ta'lim”, 2005.– № 5. 26-bet
3. Ramzayeva T.G.,Lvov M.R. Metodika obucheniya russkomu yazyku v nachal'nykh klassax. – M.: 1979. 291-292-betlar.
4. Rafiev. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va imlosi. T.: 2003.
5. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. T.: O'qituvchi, 1992.

